

Интеллектуальная теория фирмы: просpekt развития

За 100 лет своего существования теория фирмы не растворилась в общеэкономических теориях и сохранила самостоятельную значимость подобно тому, как фирма в народном хозяйстве сохранила в целом свой «суверенитет» в качестве основной самостоятельной единицы производственной деятельности в современных условиях (Теесе, Кау, 2019).

Развитие теории фирмы шло параллельно развитию основных парадигм экономики, продолжается по сей день и будет развиваться в будущем. Индустриальная экономика породила неоклассическую теорию фирмы (Marshall, 1919) (*Resourced-Based Theory of the Firm*); институциональная экономика – институциональную теорию фирмы (Coase, 1937) (*Institutional-Based Theory of the Firm*); информационная экономика – информационную теорию фирмы (Aoki, 1986) (*Information-Based Theory of the Firm*); экономика знаний – когнитивную теорию фирмы (Kogut, Zander, 1992) (*Knowledge-Based Theory of the Firm*). Следующей за экономикой знаний стадией станет интеллектуальная экономика, основанная на использовании интеллекта в качестве основного фактора и результата социально-экономической деятельности (Клейнер, 2020).

В настоящей работе предложена новая концепция фирмы, ориентированная на описание деятельности фирмы в интеллектуальной экономике – экономике, следующей за экономикой знаний и основанной на использовании интеллекта в качестве основного фактора и результата социально-экономической деятельности (*Intellect-Based Theory of the Firm*). Данная концепция относится также к интеллектуальным фирмам, функционирующим на основе активного использования интеллектуального ресурса в современной экономике.

В целом теория фирмы – это своего рода двуликий Янус, одно лицо которого обращено в прошлое и отражает сложившиеся особенности фирмы как организации, осуществляющей производство и потребление продукции, а также (частично) распределение и обмен благ; другое направлено в сторону будущего в целях формирования системы взглядов на эволюцию деятельности и структуры фирмы в перспективе.

В теории фирмы соседствуют два направления: 1) стратегическая теория фирмы – своего рода учение о фирме, т.е. видение сущности, природы и функций фирмы; 2) прагматическая теория фирмы – теория конкретной фирмы или группы фирм, предназначенная для решения задач управления.

В современном дискурсе термин «интеллект» применяется не только по отношению к человеку (естественный интеллект), но и к устройству (искусственный интеллект), живому существу (интеллект животных), коллективу предприятия (интеллект предприятия) и т.п. Генерализация приводит к понятию системного интеллекта. Под *системным интеллектом*, т.е. интеллектом данной социально-экономической системы, мы будем понимать способность этой системы формировать и анализировать системную картину мира, отражающую структуру и динамику популяции систем, чье взаимодействие с данной является существенным для нее. Соответственно, интеллектуальную экономику можно рассматривать как экономику смыслов, основной задачей интеллекта которой является соединение разрозненных «лоскутов» смысла в единую картину мира, непрерывную в пространстве и во времени.

В этой картине фирму следует рассматривать как преобразователь элементов знаний в новые знания при помощи интеллекта. Своеобразным триггером этого процесса является ситуация незнания, побуждающая интеллект формировать новые элементы знания. Одновременно развивается интеллект фирмы как основной источник ее стратегического успеха. В интеллектуальной экономике интеллектоемкость в дополнение к капиталоемкости, материалоемкости, трудоемкости становится основой стоимости товара, а интеллектуальный интерес потребителя в дополнение к его экономическому интересу фактором формирования цены.

Следуя антропоморфному принципу, мы можем ввести понятие «*психология фирмы*» и выделить набор компонент интеллектуальной фирмы, определяющих в совокупности ее поведенческие характеристики: интеллект фирмы («мозг» фирмы); организация взаимоотношений фирмы с внешним и внутренним миром («душа» фирмы); целеустремленность («воля» фирмы); эрудированность («органы чувств» фирмы).

Стратегическая производственная функция фирмы может быть символически изображена как зависимость экономического результата ее деятельности от объема используемых фирмой факторов:

$$\text{Результат деятельности фирмы} = f(\text{«мозг», «душа», «воля», «чувства»}).$$

Включение интеллекта в состав ключевых активов фирмы требует решения целого ряда методологических и методических проблем, связанных с разработкой типологии интеллекта по отношению к постановке и решению встающих перед фирмой задач; измерением объема и структуры интеллекта фирмы; оптимизацией распределения интеллекта фирмы по уровням управления фирмой и направлениям ее деятельности.

В качестве основы для типологии интеллекта предлагается воспользоваться структурой распределения функций между основными действующими лицами греческой мифологии: Зевсом, Афиной, Аполлоном и Дионисом. Подобный подход был использован Ч. Ханди для типологии организационной культуры фирмы (Handy, 1993; Handy, 1996). Зевс представляет субъекта, обладающего интеллектом «постановщика задач» и контроллера результативности их решения; Афина – интеллектом «решателя» задач, возникающих во внешней среде; Аполлон – интеллектом «постановщика» задач, возникающих внутри системы; Дионис – интеллектом «разрушителя» задач за счет растворения задач в системной среде. Применительно к фирме отсюда следует, что обобщенный собственник должен обладать интеллектом Зевса, позволяющим ставить задачи и контролировать их решение на всем пространстве фирмы в течение ее жизненного цикла; обобщенный менеджер – интеллектом Аполлона, способным ставить задачи персоналу; обобщенный работник – интеллектом Афины, способным эффективно и в срок решать поставленные менеджером задачи; обобщенный специалист – интеллектом Диониса, необходимым для решения задач за счет создания и актуализации единой внутрифирменной среды функционирования информационных, энергетических, транспортно-логистических и других систем.

Реальное распределение интеллектуальных ресурсов по пространству фирмы может быть отражено в виде двумерной тепловой интеллектуальной карты, основанной на иерархии уровней управления.

Интернет-опрос предприятий на сайте <https://russianenterprises.ru/> выявил наличие высокой ранговой корреляции между показателями интеллектуального уровня работников предприятия и положением предприятия в экономической среде.

Таким образом, в интеллектуальной экономике фирма является интегратором, мультипликатором, протектором и усилителем интеллектуальных ресурсов.

Литература

Клейнер Г.Б. (2020). Интеллектуальная экономика цифрового века // Экономика и математические методы, 56, № 1, 18–33. DOI: 10.31857/S042473880008562-7.

Aoki, M. (1986). Horizontal vs. vertical information structure of the firm // American Economic Review, 76, 971–983.

Coase, R.H. (1937). The nature of the firm // *Economica*, 4.

Handy C.B. (1993). *Understanding Organizations*. Harmondsworth. London: Penguin Books, 487.

Handy C.B. (1996). *Gods of Management: The Changing Work of Organizations*. Oxford: Oxford University Press, 254.

Kogut B., Zander U. (1992). Knowledge of the firm, combinative capabilities, and the replication of technology // *Organization Science*, 3(3). DOI: [10.1287/orsc.3.3.383](https://doi.org/10.1287/orsc.3.3.383).

Marshall A. (1919). *Industry and Trade: A Study of Industrial Technique and Business Organization; and of Their Influences on the Conditions of Various Classes and Nations*. London etc.: Macmillan, 874.

Teece D. J., Kay N. (2019). *The Evolution of the Theory of the Firm*. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.